

Сотрудничество России и Индии в Арктической зоне Российской Федерации

Веселова Д. Н.

Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург, Российская Федерация; Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (Северо-Западный институт управления РАНХиГС), Санкт-Петербург, Российская Федерация; АНО ВО «Университет при Межпарламентской Ассамблее ЕврАзЭС», Санкт-Петербург, Российская Федерация; daria-voronchikhina@mail.ru

РЕФЕРАТ

В статье прослеживается эволюция взаимоотношений России и Индии, в том числе по вопросам совместной реализации арктических проектов. Выделены направления, по которым уже осуществляется взаимодействие между сторонами в российской Арктике, а также раскрыты тренды для потенциального партнерства двух стран.

Цель данной работы — рассмотреть проводимые мероприятия в рамках реализуемых направлений совместной деятельности России и Индии в российской Арктике, а также определить потенциально взаимовыгодные тренды для будущего партнерства в Арктической зоне РФ.

В процессе исследования были использованы следующие методы: системный и структурно-аналитический подходы, методы обобщения, синтеза, сравнительный анализ, анализ документов.

Рассмотрена эволюция взаимосвязей между Россией и Индией в Арктике. Выделены стратегические интересы Индии в исследуемом регионе, среди которых научные, экологические, экономические и геополитические. Систематизированы по направлениям имеющиеся контакты между государствами. Всего выделено пять направлений сотрудничества между странами: в области добычи полезных ископаемых в Арктической зоне РФ; по развитию Северного морского пути и инфраструктуры вдоль него; в научно-технической и социальной сферах, а также в рамках экологического направления. На основе изученных стратегических документов России и Индии, посвященных политике в Арктическом регионе, заключенных двусторонних соглашений между правительствами и бизнесом двух стран, а также национальных интересов России и Индии в Арктике сформированы новые актуальные направления для потенциального партнерства двух стран в российской Арктике.

В результате исследования было выявлено, что сотрудничество России и Индии в Арктической зоне РФ находится на начальном этапе. Заключены соглашения, но фактически мероприятия не проводятся. Единственным направлением, в рамках которого реально осуществляются меры, это поиск и разработка углеводородного сырья. Так, между российскими и индийскими компаниями заключены контракты на поставку российской нефти и природного газа. Также индийский бизнес имеет акции российских добывающих компаний и выступает как инвестор. Финансовая помощь Индии по развитию Северного морского пути и его инфраструктуры лишь декларирована индийской стороной. В научно-технической, социальной и экологической сферах основным партнером Индии выступает Норвегия. Хотя потенциал сотрудничества России и Индии по данным направлениям имеется и, будем возлагать надежду, уже в ближайшем будущем реализуется.

Ключевые слова: Арктика, партнерство, Северный морской путь, углеводородное сырье, коренные народы Севера, возобновляемые источники энергии

Для цитирования: *Веселова Д. Н.* Сотрудничество России и Индии в Арктической зоне Российской Федерации // Управленческое консультирование. 2024. № 5. С. 208–227.

The Cooperation Between Russia and India in the Arctic zone of the Russian Federation

Dariya N. Veselova

Saint Petersburg State University, Saint Petersburg, Russia; the Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration (North-West Institute of Management of RANEPA), Saint-Petersburg, Russian Federation; ANI of HE "University at the IPA EurAsEU", St. Petersburg, Russian Federation; daria-voronchikhina@mail.ru

ABSTRACT

The article traces the evolution of relations between Russia and India, including on issues of joint implementation of Arctic projects. The areas in which interaction is already taking place between the parties in the Russian Arctic are highlighted, and trends for potential partnership between the two countries are revealed.

The purpose of the work is to considerate ongoing activities within the framework of ongoing areas of joint activity between Russia and India in the Russian Arctic, as well as to define potentially mutually beneficial trends for future partnership in the Arctic zone of the Russian Federation.

The following methodology and methods were used: systemic and structural-analytical approaches, generalization, synthesis, comparative analysis, analysis of documents.

The evolution of relations between Russia and India in the Arctic is considered. The strategic interests of India in the studying region are highlighted, including scientific, environmental, economic and geopolitical. The existing contacts between states are systematized by area. In total, 5 areas of cooperation between the countries have been identified: in the field of mining in the Arctic zone of the Russian Federation; on the development of the Northern Sea Route and infrastructure along it; in the scientific, technical and social spheres, as well as within the framework of the environmental direction. New relevant directions for potential partnership of the two countries in the Russian Arctic have been formed based on the studied strategic documents of Russia and India devoted to policy in the Arctic region, concluded bilateral agreements between the governments and businesses of the two countries, as well as the national interests of Russia and India in the Arctic.

Cooperation between Russia and India in the Arctic zone of the Russian Federation is at the initial stage. Agreements have been concluded, but actual activities aren't carried out. The only areas in which measures are actually being implemented are the search and development of hydrocarbon raw materials. Thus, contracts have been concluded between Russian and Indian companies for the supply of Russian oil and natural gas. Also, Indian business has shares in Russian mining companies and so it is as an investor. India's financial assistance for the development of the Northern Sea Route and its infrastructure was only declared by the Indian side. In the scientific, technical, social and environmental spheres, Norway is India's main partner. Although there is potential for cooperation between Russia and India in these areas and, we hope, will be realized in the near future.

Keywords: Arctic, partnership, Northern Sea Route, hydrocarbons, indigenous peoples of the North, renewable energy sources

For citing: Veselova D.N. The Cooperation between Russia and India in the Arctic Zone of the Russian Federation // Administrative consulting. 2024. N 5. P. 208–227.

Введение

Арктика представляет собой уникальный регион, богатый полезными ископаемыми, водными и биологическими ресурсами. Арктический регион поделен на пять секторов. Доля российского сектора наибольшая.

С 2008 г., времени принятия первого стратегически важного документа по развитию российской Арктики, Россия взяла курс на социально-экономическое освоение и укрепление своей Арктической зоны. Ключевым национальным интересом, который преследуют российские власти в Арктике, является экономический, кото-

рый связан, прежде всего, с добычей полезных ископаемых, в первую очередь углеводородов, на материковой части и на арктическом шельфе, с развитием Северного морского пути (далее — СМП) и инфраструктуры, как вдоль побережья Северного Ледовитого океана, так и на континентальной части Арктики, а также с созданием комплекса гостиничных и туристических услуг в регионе.

Для осуществления таких масштабных планов необходимо финансирование и инвестирование, в том числе и со стороны зарубежных партнеров.

С начала нового тысячелетия свою заинтересованность в Арктике и ее ресурсах стали проявлять неарктические государства, такие как Китай, Япония, Южная Корея, Сингапур, Индия и, конечно, страны Европейского союза.

С момента введения санкций против России западными государствами наша страна переориентировалась как в экономике, так и в политике на Восток. Среди основных партнеров России следует выделить страны СНГ, Китай и Индию.

На начало 2024 г. индийская экономика находится на третьем месте, уступая лишь китайской и американской. С Китаем у России формируются тесные отношения, в том числе и по арктическим проектам. Индия же проявляет себя не столь активно в Арктике, как Поднебесная. Однако российские власти рассматривают Индию в роли возможного инвестора для осуществления арктических инициатив.

В марте 2022 г. Индия приняла стратегически важный документ по Арктике — «Арктическая политика Индии: построение партнерства для устойчивого развития», в котором международное сотрудничество выделяется в качестве направления деятельности Индии в Арктике. Также многие ученые выделяют расширение сотрудничества Индии с северными странами как перспективную тенденцию [9, с. 35].

В этой связи представляет научный интерес рассмотрение направлений как уже имеющегося сотрудничества между Россией и Индией в российской Арктике, так и потенциальных трендов.

Целью исследования является изучение имеющихся взаимоотношений между Индией и Россией в Арктической зоне РФ, а также определение потенциальных направлений для партнерства двух стран в данном регионе планеты.

Научный задел для исследования данной проблемы имеется. За последние 10 лет как российские, так и зарубежные ученые занимались изучением вопросов партнерства между Россией и Индией. Однако, несмотря на данный факт, количество научных трудов остается небольшим. Так, среди российских исследований стоит выделить Н. В. Галищеву [2], К. С. Зайкова [3], А. В. Киргизов-Барского [4], Я. В. Лексютину [5], Н. А. Николаева [6], И. А. Новикова [7], А. А. Новолодскую [8]. Рассматривая научные работы зарубежных коллег по данной тематике, следует обратить внимание на исследования Сунь Сювэня [10], J. Bhagwat [1; 3; 13], S. Chaturvedi [14], A. Gupta [22], P. W. Lackenbauer [17], U. K. Sinha [22; 23], S. Vikram [25].

При подготовке статьи автор использовал различные источники, среди которых нормативные правовые акты Российской Федерации, посвященные развитию ее Арктической зоны и вопросам партнерства с другими государствами в Арктике, стратегические документы Индии, определяющие и закрепляющие ее арктическую политику, двусторонние соглашения между двумя государствами. Также анализировались материалы научных статей и монографий по вопросу сотрудничества между Россией и Индией в Арктическом регионе, брались данные из интернет-изданий, публичных заявлений российских и индийских лидеров и их представителей, содержащихся в СМИ, сведения с официальных сайтов государственных органов РФ и Индии.

Материалы и методы

Основными методологическими подходами, применяемыми в работе, являются системный и структурно-аналитический. Так, в рамках системного подхода в ис-

следовании использованы знания и методы различных научных дисциплин, таких как юриспруденция, экономика, политология для более комплексного изучения имеющихся направлений партнерства России и Индии в Арктике, а также для определения вопросов потенциального взаимовыгодного сотрудничества двух стран. В рамках структурно-аналитического подхода анализ стратегических документов России и Индии, посвященных вопросам осуществления политики в Арктике, двусторонних соглашений между государствами, научных статей, сведений из интернет-ресурсов по рассматриваемой тематике позволил выявить возможные тенденции для коллаборации России и Индии в российской Арктике.

В работе главным образом использован метод исследования по вторичным источникам, таким как научная литература, однако были исследованы и соглашения, заключенные между Россией и Индией, между российскими и индийскими компаниями, нормативная правовая база государств, закрепляющая арктическую политику двух стран. Также были использованы общенаучные и специальные научные методы, такие как обобщение, синтез, сравнительный анализ. В частности, были изучены и систематизированы совместные мероприятия, проводимые Россией и Индией в Арктической зоне РФ.

Результаты исследования

В связи с ухудшением отношений с западными странами и введением ими санкций в адрес Российской Федерации страна взяла курс на Восток. Еще в 1998 г. был создан стратегический треугольник РИК (Россия, Китай, Индия), который во многом стал основой при формировании БРИКС.

В Концепции внешней политики РФ, принятой в 2023 г., отмечено, что Россия будет наращивать особо привилегированное стратегическое партнерство с Республикой Индией в целях повышения уровня и расширения взаимодействия во всех сферах на взаимовыгодной основе и уделять особое внимание увеличению объемов двусторонних торговых, инвестиционных и технологических связей, обеспечению их устойчивости к деструктивным действиям недружественных государств и их объединений¹.

Также в документе говорится о налаживании взаимовыгодного сотрудничества с неарктическими государствами, заинтересованными в осуществлении международной деятельности в Арктике, включая инфраструктурное развитие СМП². В первую очередь к таким странам Россия относит Китай и Индию.

Первым соглашением, предусматривающим какие-либо взаимосвязи между Российской Федерацией и Республикой Индией, стал Договор о дружбе и сотрудничестве между двумя странами, принятый в 1993 г. Однако он не дал начало крепкому двустороннему партнерству между Россией и Индией [20, с. 163].

Лишь с 2000 г., после подписания Декларации о стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Республикой Индией сотрудничество между странами активизировалось. Документ предусматривал взаимовыгодные отношения между странами в политической, торгово-экономической сферах, в области обороны, науки и техники, культуры и иных областях³.

Начало более тесных отношений было положено в 2010 г., когда на 11-м Российско-индийском саммите было объявлено о создании «особого привилегирован-

¹ Об утверждении Концепции внешней политики Российской Федерации : Указ Президента РФ от 31 марта 2023 г. № 229 // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2023. № 14. Ст. 2406.

² Там же.

³ О стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Республикой Индией: декларация от 05 октября 2000 г. // Дипломатический вестник. 2000. № 11. С. 10–12.

ного стратегического партнерства» [2, с. 12]. Благодаря ему по настоящее время действуют Российско-Индийская межправительственная комиссия по торговому, экономическому, научному, технологическому и культурному сотрудничеству и Российско-Индийская межправительственная комиссия по военно-техническому сотрудничеству.

Вопрос партнерства России и Индии по освоению и развитию Арктики в этих документах не ставился.

В 2017 г. была принята Санкт-Петербургская декларация Российской Федерации и Индии, которая закрепила интерес двух стран в создании и реализации совместных проектов по разведке и разработке углеводородов на арктическом шельфе Российской Федерации [3, с. 271–272].

В сентябре 2019 г. состоялся Восточный экономический форум во Владивостоке, на котором премьер-министр Индии Нарендра Моди присутствовал в роли почетного гостя. После переговоров с премьер-министром Индии президент России В. В. Путин заявил на пресс-конференции: «Индийские энергетические концерны приглашаются для участия в таких проектах, как „Дальневосточный СПГ“ и „Арктический СПГ-2“ [1, с. 85]. Однако на данный момент индийский бизнес не принимает участие в проекте «Арктик СПГ-2».

Во время форума было сделано совместное заявление Индии и России, согласно которому страны готовы наладить сотрудничество в области геологоразведки и совместной разработки месторождений нефти и газа в России и Индии, в том числе на арктическом шельфе. Также было отмечено, что стороны намерены работать над улучшением транспортной инфраструктуры¹, в том числе вдоль СМП.

На начало 2024 г., несмотря на введение санкций со стороны западных стран в отношении России, сотрудничество между Россией и Индией продолжается.

Прежде чем перейти к рассмотрению направлений партнерства двух стран, выделим интересы Индии в Арктике, определим, для чего ей следует налаживать диалог с Российской Федерацией по вопросам развития Арктической зоны РФ. В своей Арктической стратегии 2022 г. Индия выделяет четыре национальных интереса в Арктике: научный, экологический, экономический и стратегический² (в рамках данной статьи — геополитический).

В первую очередь следует остановиться на научных и экологических интересах Индии в Арктике. Связано это с негативным влиянием повышения температуры в Арктическом регионе на экономические и социальные сферы страны. Изменения климата в рассматриваемом регионе влекут расширение вод Мирового океана и затопление прибрежных территорий Индии, наряду с этим изменяется система муссонов, от которых зависит аграрный сектор хозяйства Индии. Кроме того, индийские ученые выявили взаимосвязь между таянием арктических льдов и снежных вершин Гималаев. Для более полного изучения подобных корреляций индийские ученые заинтересованы в проведении научных исследований в Арктике. Такие исследования уже проводятся на индийской научной станции «Химандри» (Ню-Олесунн, Шпицберген, Норвегия) [10, с. 352], в индийской многоцелевой плавучей обсерватории «ИндАрк» и в северной индийской атмосферной лаборатории в Грувебадете (Ню-Олесунн, Шпицберген, Норвегия).

Также Индия проявляет интерес к полезным ископаемым Арктики, в первую очередь, к нефти и природному газу. Двойственную позицию Дели имеет относи-

¹ India - Russia Joint Statement during visit of Prime Minister to Vladivostok [Electronic resource] // Ministry of External Affairs: official website of government agency of India. 2015. 05 September. URL: <https://www.mea.gov.in/bilateral-documents.htm?dtl/31795/india++russia+joint+statement+during+visit+of+prime+minister+to+vladivostok> (дата обращения: 24.01.2024).

² India and the Arctic: Building a Partnership for Sustainable Development, 2022. 25 p.

тельно развития СМП. Однако в последнее время на международных площадках представители Индии заявляют в адрес России о совместном улучшении инфраструктуры СМП и других объектов в российской Арктике.

Наряду с экологическими, научными и экономическими интересами следует выделить и геополитический интерес Индии к Арктике [17, с. 8]. Основным конкурентом Индии по многим направлениям и в различных частях света является Китай, который начал раньше Индии проводить арктическую политику [21, с. 17]. Для того чтобы не отстать от Пекина, Дели стал формировать свою Арктическую стратегию. Кроме того, Индия хочет закрепиться в регионе для участия в повестке дня и решения арктических вопросов, что повысит статус страны на международной арене.

Таким образом, не только Россия заинтересована в индийских инвестициях, но и Индия имеет свои национальные стратегические интересы к арктическим территориям. Россия является крупным игроком в регионе, а потому сотрудничество с ней позволит Индии достичь многих запланированных целей в Арктике.

Обсуждение

На основе рассмотренных документов и выявленных интересов Индии в Арктике рассмотрим основные направления партнерства двух стран.

1. Добыча полезных ископаемых в Арктической зоне РФ.

Сотрудничество стран в нефтегазовой сфере является ключевым. Потребление энергии в Индии с каждым годом только растет. Во-первых, это связано с ростом населения страны. Весной 2023 г. Индия обогнала Китай по данному показателю и в настоящее время является страной-лидером по численности населения на Земле. Во-вторых, в 2023 г. индийская экономика была на 3-м месте, уступив только Китаю и США. В топливно-энергетическом комплексе Индия все еще использует уголь. Однако Индия ратифицировала Парижское соглашение по климату, согласно которому необходимо ограничить потепление 1,5°C, а для этого в том числе следует отказаться от использования угля как наиболее загрязняющего окружающую среду топлива. Поэтому для исполнения своих международных обязательств в планах руководства страны в краткосрочной перспективе в энергетике перейти с угля на нефть и природный газ, в долгосрочной — на возобновляемые источники энергии. Индия использует политику диверсификации источников поставки углеводородов [15, с. 6]. Россия также является поставщиком, но основная доля контрактов приходится на страны Персидского залива. В связи с последними событиями на Ближнем Востоке Индии следует переориентироваться в поставках углеводородов со стран Персидского залива, в том числе на поставки российской нефти и природного газа, добытых в Арктической зоне РФ.

Рассмотрим эволюцию взаимоотношений между Россией и Индией в области добычи и поставки углеводородов.

Еще в 2005 г. Индия направляла предложение о совместной разработке шельфа российской Арктики [8, с. 518–519], которое осталось без ответа, так как в этот период Российская Федерация не сформировала собственную позицию по освоению и развитию своей Арктической зоны. Соответствующий документ был принят лишь в 2008 г.

В декабре 2010 г. между Россией и Индией было подписано Межправительственное соглашение о сотрудничестве в области углеводородов, в котором, наряду с вопросами поставок углеводородов, рассматривались вопросы об обеспечении доступа к энергетическим технологиям и об участии в передаче технологий, о содействии в обучении и подготовке научного и технического персонала,

о совместном проведении семинаров, симпозиумов и промышленных выставок по нефтегазовой тематике с использованием возможностей государственных и негосударственных высших учебных заведений, исследовательских институтов обоих государств [8, с. 518].

В конце 2012 г. в рамках 13-го индийско-российского ежегодного саммита было подписано Совместное заявление стран, в котором стороны подтвердили свою заинтересованность в выполнении условий [8, с. 519] вышеуказанного соглашения.

В 2014 г. был подписан Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в разведке арктических углеводородов в подвешенном состоянии [6, с. 330–331]. После его подписания были заключены многочисленные контракты между индийскими и российскими компаниями по поставке последними нефти и природного газа в Индию.

В 2016 г. была принята Программа сотрудничества между Минэнерго России и Министерством нефти и газа Индии, подчеркивающая интерес Индии к совместным проектам двух стран по поиску и разработке углеводородов, в том числе на арктическом шельфе.

В 2017 г. страны договорились о совместном исследовании арктического шельфа России [8, с. 518]. Последующие двусторонние встречи представителей государств подтверждали положения данных соглашений. Так, в декабре 2021 г. после визита президента России в Индию стороны в совместном заявлении подтвердили свою приверженность увеличению поставок российской сырой нефти по долгосрочным контрактам посредством введения льготного ценообразования, увеличению импорта сжиженного природного газа (далее — СПГ) в Индию, используя СМП для поставок энергоносителей¹.

Помимо сотрудничества на государственном уровне, заключаются договоры между российскими и индийскими компаниями. В рамках данного вопроса можно выделить два тренда: заключение долгосрочных соглашений на поставку нефти и природного газа из России в Индию и приобретение индийскими компаниями акций и долей в российских добывающих компаниях.

Основным партнером индийских компаний по поставкам нефти в Индию является ПАО «НК «Роснефть» (далее — Роснефть). В декабре 2014 г. между Роснефтью и частной индийской компанией Essar Group было заключено соглашение, условия которого предусматривают поставку в Индию 10 млн тонн нефти в год, 200 тыс. баррелей нефти в день на протяжении 10 лет [7, с. 167]. В этом же году был подписан Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в геологических изысканиях, разведке и добыче углеводородов на арктическом шельфе Российской Федерации [7, с. 167] с индийской государственной компанией ONGC.

Ключевыми российскими поставщиками в Индию сжиженного природного газа являются ПАО «Газпром» (далее — Газпром) и его дочерние предприятия. Еще в 2011 г. «Газпром Маркетинг и Трейдинг Сингапур», дочерняя компания «Газпрома», подписала меморандумы с Indian Oil Corporation Limited, Gujarat state petroleum corporation и Petronet LNG Limited (Petronet) о поставке СПГ в течение 25 лет в размере 2,5 млн тонн каждой индийской компании [7, с. 168]. В 2012 г. «Газпром Трейдинг» и индийская государственная компания GAIL подписали 20-летний контракт на поставку СПГ. В соответствии с соглашением, с производственных объектов Газпрома будет поставляться 2,5 млн тонн СПГ в год (эквивалентно 3,5 млрд куб. м в год) в течение 20 лет [7, с. 168]. В последующем условия контракта были изменены. Срок его действия продлен до 23 лет. В июне 2017 г. индийская госу-

¹ Kanagavalli S. Third pole's view on the north pole — India's Arctic Policy [Electronic resource]. The Polar Connection: website of the international, independent think-tank. 2022. 12 April. URL: <https://polarconnection.org/third-pole-india-arctic-policy/> (дата обращения: 22.01.2024).

дарственная компания GAIL получила первую партию СПГ по данному контракту [7, с. 168].

- В 2014 г. между Газпромом и ONGC был заключен Меморандум о взаимопонимании, а с GAIL Соглашение о стратегическом партнерстве. Данные документы предусматривают поставки СПГ в Индию на протяжении 25 лет.

Конкурентом Газпрома по заключению контрактов с индийскими компаниями по поставкам в Индию СПГ является ПАО «НОВАТЭК» [16, с. 35] (далее — «НОВАТЭК»). Так, в марте 2018 г. дочерняя компания Novatek Gas & Power Asia Pte Ltd. поставила на индийский рынок первую партию СПГ, произведенную на заводе «Ямал СПГ» [7, с. 168].

Таким образом, основными российскими компаниями-поставщиками углеводородов в Индию являются Роснефть, Газпром и «НОВАТЭК».

Рассматривая второй тренд, стоит отметить, что уже в 2001 г. ONGC Videsh Limited (международное отделение индийской государственной нефтяной компании Oil and Natural Gas Corporation Limited — ONGC) приобрела 20 % доли в проекте «Сахалин-1». В состав ONGC также входит группа компаний Imperial Energy, которая занимается добычей нефти в Томской области [7, с. 167]. Компания Oil India Limited приобрела 50 % доли в проекте License [12, с. 181].

В 2005 г. индийская сторона предлагала купить долю акций в «Юганскнефтегазе» [8, с. 518], однако данная акция успехом не увенчалась.

В 2014 г. «НОВАТЭК» сделал оферту ONGC, Petronet LNG, Indian Oil Corporation о заключении договора о покупке 9 % в проекте «Ямал СПГ» [7, с. 168]. Однако ни одна из индийских компаний не акцептировала данное предложение.

В 2015 г. российская Роснефть и индийская ONGC Videsh Ltd. подписали договор о купле-продаже 15 % акций компании «Ванкорнефть». С 2016 г. ONGC имеет 26 % акций, а консорциум в составе Oil India, Indian Oil Corporation, Bharat Petroresources — 23,9 %, в совокупности — 49,9 %. Поэтому с 2016 г. индийские компании активно работают на Ванкорском нефтегазоконденсатном месторождении [5, с. 45].

В этом же году консорциум индийских нефтяных компаний Oil India, Indian Oil и Bharat Petroresources приобрел 29,9 % доли в ООО «Таас-Юрях Нефтегазодобыча» (дочерняя компания Роснефти)¹.

В 2017 г. «Роснефть» купила 49 % акций индийской Essar Oil Ltd [1, с. 81].

В 2018 г. «НОВАТЭК» предлагал индийским компаниям принять участие в разработке проекта строительства завода «Арктик СПГ-2» на полуострове Гыдан. Но индийские инвесторы на данный момент не готовы вкладывать свой капитал в данный проект. Это связано с двойственной позицией Индии относительно добычи углеводородов на арктическом шельфе. С одной стороны, освоение Арктики путем разработки нефтегазовых месторождений укрепит статус Индии в Арктическом регионе; с другой — некоторые индийские ученые утверждают, что до конца не изучены последствия добычи полезных ископаемых в Арктике и их влияние на экосистему данного региона. Решение экологических проблем в Арктике Индия ставит на первое место в своем стратегическом документе, регулирующем арктическую политику государства.

Кроме добычи углеводородов партнерство между странами развивается в области разработки месторождений иных минеральных ресурсов, в том числе алмазов. А в 2019 г. компания Coal India подписала меморандум о взаимопонимании и о сотрудничестве в деятельности по добыче коксующегося угля на Дальнем Востоке и в Арктическом регионе с Дальневосточным агентством по привлечению

¹ ООО «Таас-Юрях Нефтегазодобыча» [Электронный ресурс] // Роснефть: сайт нефтедобывающей компании. URL: https://tyngd.rosneft.ru/about/Glance/OperationalStructure/Dobicha_i_razrabotka/Vostochnaja_Sibir/tyngd/ (дата обращения: 22.01.2024).

инвестиций и поддержке экспорта (FEAASE), автономной некоммерческой организацией в России¹.

Индийско-российское сотрудничество в области добычи углеводородов в Арктической зоне РФ является перспективным направлением взаимовыгодных отношений двух стран. В отличие от Китая [24, с. 53], индийские инвестиции в российскую Арктику пока невелики. Для включения Индии в процесс развития Арктики, в том числе в сфере нефтегазодобычи на арктическом шельфе, увеличения индийских инвестиций в российские проекты российской стороне следует предложить индийским инвесторам определенные льготы, в том числе снизить тарифы на импорт. В краткосрочной перспективе видится улучшение отношений между сторонами в сфере инвестирования в поиск и разработку полезных ископаемых в российской Арктике в связи с последними событиями на Ближнем Востоке, которые негативным образом сказались на ситуации на мировом энергетическом рынке. В таких условиях Индии было бы целесообразным заключить новые контракты или изменить условия в уже действующих, заключенных с российскими добывающими компаниями, для предотвращения возможного энергетического кризиса в стране.

Помимо инвестирования в нефтегазодобывающие проекты и заключения контрактов на поставку углеводородов в Индию, в рамках данного направления следует обратить внимание на возможности Индии по привлечению технологий, компетенций, человеческих и материальных ресурсов. Страна обладает высококвалифицированными кадрами, которые могли бы помочь в морской разведке и добыче полезных ископаемых в Арктической зоне РФ.

Кроме энергетического сотрудничества в Арктике по добыче углеводородного сырья, страны могут расширить взаимовыгодные связи в сфере получения ядерной энергии и использования в топливно-энергетическом комплексе возобновляемых источников энергии. Но это является перспективным направлением деятельности двух стран.

2. Развитие Северного морского пути и инфраструктуры вдоль него.

СМП представляет интерес не только для Индии, но и для других внерегиональных игроков: Китая, Японии, Южной Кореи, Сингапура и других стран. Однако для Индии развитие СМП является точкой преткновения. С одной стороны, между индийскими и российскими компаниями заключены контракты на поставку СПГ. Предполагается, что с каждым годом объем поставок будет только увеличиваться. Для транспортировки СПГ нужна морская транспортная магистраль — СМП, а значит, Индия заинтересована в развитии инфраструктуры СМП. С другой стороны, увеличение грузопотока через СМП влечет снижение стратегического положения Индийского океана и потерю доминирования Индии в Юго-Восточной Азии, Индийском океане и даже потерю геополитических позиций. Кроме того, поставки товаров через Малаккский пролив и Суэцкий канал держат под контролем Индии Китай, с которым у Дели сложились не самые дружественные отношения. При развитии СМП товарооборот из Китая в Европу и обратно пойдет через СМП, не затрагивая Индию.

В то же время, принимая участие в международных мероприятиях, Индия придерживается позиции проявления интереса к развитию инфраструктуры СМП.

В 2014 г. делегация Индии принимала участие в международной конференции в Санкт-Петербурге по развитию портов и судоходства (ТРАНСТЕК), посвященной

¹ Coal India signs MoUs with Russia for coking coal [Electronic resource]. The Economic Times: website of today's ePaper. 2019. 04 September. URL: <https://economictimes.indiatimes.com/industry/indl-goods/svs/metals-mining/coal-india-signs-mous-with-russia-for-coking-coal/printarticle/70980534.cms> (дата обращения: 22.01.2024).

развитию СМП [8, с. 519]. Представители Дели тогда отметили, что не обладают необходимыми техническими средствами для расширения арктических исследований [8, с. 519], а значит, не готовы к поддержке России в развитии ее транспортной магистрали.

В 2021 г. на Ежегодном двустороннем саммите индийская и российская стороны уже выразили заинтересованность в совместном участии в развитии СМП. Так, Индия проявила интерес к возможностям инвестирования в арктическую инфраструктуру в области морской разведки/добычи, портов, железных дорог, информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) и аэропортов [11, с. 122]. Интерес, в первую очередь, связан с совместными углеводородными проектами двух стран в Арктике.

В этом же году на Восточном экономическом форуме премьер-министр Индии Нарендра Моди высказался за партнерство между Россией и Индией по вопросу открытия и развития СМП, в том числе по созданию и модернизации морской и прибрежной инфраструктуры вдоль морского маршрута в целях развития международной торговли. В первую очередь, заявление отражает заинтересованность Дели в транспортировке полезных ископаемых в Индию. Такому высказыванию способствовала презентация госкорпорацией «Росатом» на данном форуме проекта Большого Северного морского пути. В него входят территориальные воды, исключительная экономическая зона РФ от морской границы с Норвегией в Баренцевом море до морской границы с Корейской демократической республикой на востоке¹. Ранее в 2020 г. Д. В. Тренин выдвигал в своей работе идею о расширении Россией морского измерения своей Большой евразийской концепции на основе линии «Мурманск — Мумбаи», продолжив СМП до Индийского океана через Тихий [4, с. 74].

Таким образом, несмотря на двойственное отношение властей Индии к СМП, Дели взял курс на инвестирование в СМП и развитие инфраструктуры, расположенной как вдоль побережья СМП, так и в целом всей российской Арктики, включая железные дороги, порты, аэропорты. При этом основной интерес Индии к данным мероприятиям кроется в поставке углеводородов из российской Арктики в Индию.

3. Научно-техническая сфера.

Сотрудничеству России и Индии в научно-технической сфере положило начало подписание в 1994 г. межправительственного Соглашения о российско-индийском научно-техническом сотрудничестве. Согласно документу основными направлениями партнерства стороны обозначили основополагающие проблемы развития науки и техники, включая научную и техническую политику; фундаментальные и прикладные исследования в области естественных наук; промышленные исследования и новые технологии².

В 2000 г. была подписана Комплексная долгосрочная программа сотрудничества в области науки, техники и инноваций между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Индии, действовавшая до 31 декабря 2020 г. В документе были выделены области и формы сотрудничества, а также отмечалось, что стороны создадут совместный Российско-Индийский совет по реализации Про-

¹ «Росатом» представил на ВЭФ проект Большого Северного морского пути [Электронный ресурс] // RG.RU: сайт информационного новостного ресурсного центра. 2021. 03 сентября. URL: <https://rg.ru/2021/09/03/reg-dfo/rosatom-predstavil-na-vef-proekt-bolshogo-severnogo-morskogo-puti.html> (дата обращения: 22.01.2024).

² О научно-техническом сотрудничестве. Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Индии от 30 июня 1994 г. // Документ опубликован не был. URL: <https://docs.cntd.ru/document/901878297> (дата обращения: 22.01.2024).

граммы¹. Вопросы проведения совместных исследований в Арктическом регионе в обоих документах не затронуты.

В декабре 2002 г. была подписана Совместная декларация об укреплении и наращивании экономического и научно-технического сотрудничества² между странами.

В 2003 г. стороны подписали Протокол о научном сотрудничестве между Российской академией наук и Департаментом науки и технологий Правительства Индии [19, с. 8]. Протокол имеет своей целью содействие научно-техническому прогрессу путем дальнейшего укрепления и расширения взаимовыгодного сотрудничества между институтами и учеными Индии и России³. В документе также отмечены формы сотрудничества. О таком направлении партнерства, как расширение научно-технического взаимодействия между странами в российской Арктике, в документе не говорится.

10 июня 2010 г. было учреждено Некоммерческое партнерство «Российско-Индийский научно-технологический центр» (далее — Центр). Среди целей деятельности Центра выделены две: участие в НИР с целью дальнейшего внедрения результатов в производство и организационно-управленческую среду для повышения конкурентоспособности экономик России и Индии [18, с. 33]; коммерциализация результатов научно-технических исследований инновационных технологий, в том числе разработанных совместно⁴. То есть деятельность Центра направлена на проведение совместных научных разработок, результаты которых должны быть внедрены в практику для повышения конкурентоспособности двух стран. Среди сфер деятельности выделяются естественные и технические науки.

Лишь в 2014 г. между странами было подписано совместное российско-индийское заявление, ставившее научное сотрудничество в Арктике в ранг приоритетных [22, с. 881].

В 2015 г. премьер-министр Республики Индии Н. Моди посетил Российскую Федерацию с официальным визитом для участия в ежегодном двустороннем саммите. По итогам этого визита было сделано официальное заявление, в котором отмечен потенциал развития совместных научных исследований в Арктическом регионе, в частности в рамках Российского научного центра, создаваемого на архипелаге Шпицберген [8, с. 518].

В 2017 г. Россия и Индия договорились о совместном исследовании арктического шельфа России [8, с. 518] с целью последующего поиска и добычи полезных ископаемых на арктическом шельфе РФ.

В настоящее время обе страны создали многосторонние базы, и научное сотрудничество осуществляется через многие агентства. С индийской стороны Министерство науки и технологий (DST), Министерство наук о Земле (MOES), Совет научных и промышленных исследований (CSIR), Департамент биотехнологии (DBT),

¹ Комплексная долгосрочная программа сотрудничества в области науки, техники и инноваций между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Индии 2000 года [Электронный ресурс] // docs.cntd: электронный фонд правовых и нормативно-технических документов. URL: <https://docs.cntd.ru/document/902264225> (дата обращения: 22.01.2024).

² Научно-техническое сотрудничество России и Индии [Электронный ресурс] // russiaindiabusiness: сайт Делового совета по сотрудничеству с Индией. 2015. 10 июня. URL: <https://russiaindiabusiness.com/ru/nauchno-tekhnicheskoe-sotrudnichestvo-rossii-i-indii/> (дата обращения: 22.01.2024).

³ Протокол о научном сотрудничестве между Российской академией наук и Департаментом науки и технологий Правительства Индии от 12 ноября 2003 года [Электронный ресурс] // Гарант: информационно-правовая система. URL: <https://base.garant.ru/2562552/> (дата обращения: 22.01.2024).

⁴ О Центре. История создания [Электронный ресурс] // РИ НТЦ: сайт Российско-Индийского Научно-Технологического Центра. URL: https://ristc.ru/index/o_centre/0-5 (дата обращения: 22.01.2024).

Министерство электроники и информационных технологий (MEITY), Индийский совет медицинских исследований (ICMR), Индийский совет сельскохозяйственных исследований (ICAR) и Индийская национальная академия наук (INSA) являются основными агентствами в сфере сотрудничества в области науки и технологий. С российской стороны: Министерство науки и высшего образования (МНВО), Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ), Российский научный фонд (РНФ), Фонд «Сколково» (СФ), Российская академия наук (РАН), Российский федеральный фонд малого и среднего бизнеса, Инновационные предприятия (ФАСПП) и Министерство экономического развития России (МЭР) участвуют в укреплении этого партнерства. Индийско-российские программы в области науки и технологий в настоящее время контролируются Индийско-Российской рабочей группой по науке и технологиям, которая подотчетна Межправительственной комиссии Индии и России (IRIGC-TEC)¹. Данную институциональную основу можно также перенести на арктическое сотрудничество между Россией и Индией в научно-технической сфере. Однако в перечень государственных органов с индийской стороны следует добавить Национальный центр полярных и океанических исследований (NCPOR), подчиненный в своей деятельности Министерству наук о Земле [23, с. 119–120], а с российской стороны — Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики.

В мае 2015 г. была принята Декларация об объединении университетов России и Индии, на основе которой была основана российско-индийская ассоциация университетов. Томский государственный университет и Индийский технологический институт в Мумбаи назначены координаторами этой ассоциации. Также был открыт российско-индийский научно-технический центр в Москве и Дели [8, с. 519]. Предполагалось, что принятие такого документа и учреждение центра будут способствовать двустороннему обмену студентами и преподавателями, развитию учебных программ, созданию совместных лабораторий, организации научных конференций и семинаров, а также проведению совместных научных исследований и сотрудничеству в коммерциализации технологий, разработанных в научно-исследовательских учреждениях². На деле сотрудничество между странами в университетской сфере осуществляется неактивно. И даже партнерство с Северным Арктическим федеральным университетом (САФУ), находящимся в Архангельске, основано всего лишь на трех меморандумах о взаимопонимании с индийскими организациями Vinayaka Mission's Research Foundation, Rajiv Gandhi Institute of Petroleum Technology и Indian Institute of Technology Madras³. Поэтому научный и академический потенциал двух стран на данный момент можно считать не раскрытым и не реализованным до конца. В этом видится возможный тренд для взаимовыгодного сотрудничества Москвы и Дели.

Несмотря на многочисленные документы, посвященные вопросам научно-технического сотрудничества между Россией и Индией, и систему государственных органов, отвечающих за осуществление партнерства в рассматриваемой сфере,

¹ Indo-Russian S&T Cooperation [Electronic resource] // Embassy of India: official website of government agency of India. URL: <https://indianembassy-moscow.gov.in/indo-russian-s-t-cooperation.php> (дата обращения: 22.01.2024).

² Joint Statement between the Russian Federation and the Republic of India: Shared Trust, New Horizons [Electronic resource] // Ministry of External Affairs: official website of government agency of India. 2015. 24 December. URL: https://www.mea.gov.in/bilateral-documents.htm?dtl/26243/Joint_Statement_ (дата обращения: 22.01.2024).

³ Российско-индийские отношения в Арктике: перспективы для науки и инфраструктуры [Электронный ресурс] // РСМД: сайт Российского Совета по международным делам. 2022. 05 октября. URL: <https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/columns/arcticpolicy/rossiysko-indiyskie-otnosheniya-v-arktike-perspektivy-dlya-nauki-i-infrastruktury/> (дата обращения: 22.01.2024).

в научном сообществе отмечается низкий уровень фактического взаимодействия между двумя странами в области науки и техники. Основным партнером Индии в данной сфере остается Норвегия [13, с. 19], во многом благодаря тому обстоятельству, что научно-исследовательские базы Индии в Арктике расположены на Шпицбергене (Норвегия), и индийские экспедиции также проводятся в данном районе Арктического региона.

Индийские ученые возлагают надежды на проведение совместных научных работ, связанных с изучением экосистемы российской Арктики. В стратегическом документе Индии, принятом в 2022 г. и посвященном арктической политике, отмечается необходимость проведения геоэкологических исследований в регионе с целью изучения влияния продолжающихся изменений климата в Арктике на возможное расширение и интенсификацию сельского хозяйства. Связано это с тем, что климатические изменения негативным образом сказываются на системе муссонов, от которых зависит аграрный сектор Индии. Кроме того, происходит затопление прибрежных территорий, что также влечет за собой отрицательные последствия для индийского сельского хозяйства. В итоге продовольственная безопасность Индии находится под угрозой. Во избежание таких рисков, как для Индии, так и для остального мира, следует развивать сельское хозяйство на арктических территориях. Так, по мере таяния морских льдов и вечномерзлых грунтов в Арктике произойдет удлинение вегетационного периода, что позволит расширить сельское хозяйство в Арктике и приведет к внедрению культур из более теплых регионов и к диверсификации сельскохозяйственных культур [25, с. 48–49]. Такие выводы видятся преждевременными. Во-первых, необходим большой промежуток времени для подобного рода изменений в регионе. Во-вторых, адаптация сельскохозяйственных культур к новым условиям требует технических новшеств в системе земледелия, которые, в свою очередь, ограничены финансовыми ресурсами. Поэтому данное направление в ближайшем будущем не будет развиваться. Можно рассматривать данный тренд партнерства на долгосрочную перспективу, на данный момент изучая все возможные риски для экономик стран.

В то же время видятся перспективными совместные биохимические исследования потенциально патогенных микроорганизмов, которые могут быть высвобождены в результате таяния вечной мерзлоты и морских льдов в Арктике и которые могут оказать негативное влияние на здоровье и жизнь местного населения (и даже привести к очередной пандемии!), а также на сельское хозяйство, местную флору и фауну.

Как уже ранее было прописано, партнерство в сфере развития инфраструктуры российской Арктики (портов, железных дорог, автомагистралей, аэропортов, объектов общественного питания, размещения, туристических объектов, достопримечательностей и т. п.) уже в краткосрочной перспективе осуществимо и реально, так как обе стороны заинтересованы в развитии СМП.

Потенциальным направлением сотрудничества может служить и космическая сфера. Так, Индия и США реализуют совместный проект по запуску спутника для изучения изменяющихся на Земле экосистем, гидрометеорологических параметров из-за происходящих изменений климата для лучшего управления природными ресурсами и мониторинга опасностей во всем мире, включая Арктику¹. Имея подобный потенциал, Индия может принять участие в общем проекте с Россией для формирования космической системы, которая, во-первых, улучшит навигацию по СМП, а во-вторых, ускорит сбор научных данных об Арктике.

¹ Kanagavalli S. (2022) Third pole's view on the north pole— India's Arctic Policy [Electronic resource]. The Polar Connection: website of the international, independent think-tank. URL: <https://polarconnection.org/third-pole-india-arctic-policy/> (дата обращения: 22.01.2024).

В 2013 г. Индия купила у России авианосец «Викрамадитья». На данный момент индийская сторона заинтересована в строительстве судов ледового класса. Для этого ей нужны технологии строительства подобных судов и соответствующий уровень квалификации кадрового состава, которые бы их строили и обслуживали. Россия имеет большой опыт в строительстве кораблей ледового класса и ледоколов. Привлечение специалистов из Индии при создании подобных судов решило бы сразу несколько вопросов: во-первых, улучшило бы сотрудничество двух стран; во-вторых, произошла бы передача опыта и знаний в строительстве и обслуживании кораблей ледового класса от российских специалистов их индийским коллегам.

Перспективным направлением являлось бы и создание специального научного центра, обрабатывающего данные, полученные в ходе проведения научно-исследовательских экспедиций Индией и Россией. Кроме того, индийские ученые могли бы принимать участие в экспедициях Арктического плавучего университета. Возможны также совместные научно-исследовательские экспедиции двух стран в Арктику.

В целом потенциал взаимодействия между Россией и Индией в научно-технической области велик. Пока что не осуществляются многие совместные перспективные проекты, которые бы содействовали освоению и развитию региона.

4. Экологическое направление.

На данный момент между Индией и Россией отсутствует какое-либо соглашение, регулирующее взаимодействие между странами в экологической сфере в Арктике, что является серьезным упущением.

В то же время Индия в своем стратегическом документе по Арктике «Арктическая политика Индии: построение партнерства для устойчивого развития» выделяет науку и исследования и изменение климата и защиту окружающей среды в качестве основных направлений деятельности в Арктике. Причем научные исследования также связаны с изучением происходящих в регионе изменений климата. Индия обосновывает это тем, что климатические изменения, происходящие в полярном регионе, оказывают влияние на экономику Индии. Из-за таяния морских льдов и их прогрева происходит расширение вод Мирового океана. Увеличение уровня вод Мирового океана сказывается на прибрежных индийских территориях, которые все чаще подвержены подтоплению, от чего страдает сельское хозяйство и местное население. Таяние арктических льдов также изменяет систему муссонов, от которых зависит аграрный сектор индийского хозяйства. И, наконец, прослеживается связь между изменением климата в Арктике и в Гималаях. Поэтому проводя исследования климатических изменений в полярном регионе, можно оценить возможные тенденции таких изменений в горах и предугадать их последствия.

Кроме того, ранее уже обосновывался интерес Индии к углеводородам Арктики в связи с подписанием Дели Парижского соглашения. Поэтому Индия планирует переход от использования угля в энергетике к использованию СПГ и возобновляемых источников энергии.

В российской Арктике имеется потенциал развития возобновляемой энергетики. Например, в Архангельской области существует возможность использования ветра и в меньшей степени солнечной энергии. В Индии накоплен достаточный опыт в области возобновляемых источников энергии, который может быть использован Россией [1, с. 87]. Это первое возможное направления для партнерства двух стран в сфере экологии.

Как уже ранее прописывалось, основным партнером Индии в научных разработках в Арктике является Норвегия. Однако, так как Дели уделяет повышенное внимание климатическим изменениям в Арктике, а России принадлежит самый большой арктический сектор, то целесообразно проводить совместные научно-исследовательские экспедиции. К тому же Индия имеет богатый опыт научной работы на

Южном полюсе, а с 2007 г. организует экспедиции в Арктику [14, с. 76]. На начало 2024 г. Индия уже осуществила 13 экспедиций в Арктику¹. Индийские и российские ученые в рамках таких экспедиций могли бы проводить замеры гидрометеорологических показателей, заниматься исследованиями динамики площади морского льда, проводить геофизические, геологические, сейсмологические, биологические исследования, топографическое картирование, а на основе полученных и обработанных результатов создавать палеоклиматические и климатические модели. Такие исследования принесут пользу как российской науке, так и индийской, относительно Арктического региона с его уникальной хрупкой экосистемой, который к тому же является климатообразующим регионом планеты. Полученные данные позволят лучше разобраться в имеющихся связях между изменениями климата в Арктике и изменением системы муссонов и климатическими процессами, происходящими в Гималаях.

Третьим перспективным направлением экологического партнерства между странами следует считать финансирование индийскими инвесторами экологических проектов, реализуемых в российской Арктике, например, по очистке арктических территорий от мусора, по сохранению арктической флоры и фауны. Однако в настоящее время Индия уклоняется от активного финансирования арктических проектов.

Таким образом, сотрудничество между странами в Арктике в области защиты и охраны окружающей среды на данный момент не развито, не заключено даже двустороннее соглашение, регламентирующее данный вопрос. Однако имеются перспективные направления для развития такого партнерства.

5. Социальная сфера.

Индийская арктическая политика в качестве цели установила понимание и изучение традиционных знаний коренных народов Севера. Их изучение приблизит Индию к пониманию процессов, происходящих в Арктике. Также индийское руководство выступает за содействие обмену традиционными знаниями между жителями Гималаев и Арктических территорий. Считается, что во многом проблемы, возникающие у народов Арктики и Гималаев, схожи.

Практика взаимодействия между коренными народами Арктики и жителями Гималаев уже реализуется. Так, в январе 2018 г. в Тромсё (Норвегия) прошла встреча представителей арктических оленеводов и гималайских погонщиков яков в рамках конференции Arctic Frontiers². При обсуждении вопросов в рамках диалога представители сторон выявили и обсудили общие проблемы, в первую очередь связанные с климатическими изменениями и промышленным освоением территорий.

В российской Арктике проживают представители 19 коренных малочисленных народов Севера (ненцы, чукчи, ханты, эвены, эвенки, селькупы, саамы, эскимосы, долганы, чуванцы, кеты, нганасаны, юкагиры, энцы, манси, вепсы, коряки, ительмены и керекы)³. Поэтому виден большой простор для изучения их традиционного

¹ Kanagavalli S. (2022) Third pole's view on the north pole India's Arctic Policy [Electronic resource]. The Polar Connection: website of the international, independent think-tank. URL: <https://polarconnection.org/third-pole-india-arctic-policy/> (дата обращения: 22.01.2024).

² Arctic reindeer herders find out what they share with Himalayan yak herders at a high-altitude meet [Electronic resource]. Scroll.in: website of the information resource center. URL: <https://scroll.in/article/877807/arctic-reindeer-herders-find-out-what-they-share-with-himalayan-yak-herders-at-a-high-altitude-meet> (дата обращения: 22.01.2024).

³ Статистика. Арктическая зона Российской Федерации [Электронный ресурс] // Администрация Санкт-Петербурга: офиц. сайт государственного органа. 2023. 20 декабря. URL: <https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/arkt/statistic/:~:text=%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%20%2D%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%>

образа жизни индийскими учеными в рамках взаимодействия с российским научным сообществом и непосредственно с самими коренными жителями Севера. Ключевые области сотрудничества могут включать в себя арктическую демографию, арктическую этнодемографию, арктическую этнополитику, этно-конфликтологию и «голубую экономику» [11, с. 128–129].

Кроме того, можно проводить встречи коренных народов, проживающих в Арктической зоне РФ, и местных жителей Гималаев для обсуждения и решения общих вопросов.

В целом партнерство России и Индии в социальной сфере будет только крепнуть и со временем сможет повлиять на другие направления сотрудничества двух стран (например, в сфере экологии).

Также индийская сторона заинтересована в Арктике как в потенциальном рынке труда, на котором может трудиться все увеличивающееся население Индии. России же следует привлекать в страну лишь высококвалифицированные кадры из Индии.

Заключение

В целом следует констатировать, что в настоящее время сотрудничество России и Индии находится в зачаточном состоянии, но имеется огромный потенциал для взаимодействия двух стран.

Ключевой интерес России при осуществлении коллаборации с другими странами в ее Арктической зоне заключается в получении, в первую очередь, денежных средств, а затем уже материальных, технических и человеческих ресурсов.

Индийские же стратегические цели в Арктике связаны с научным исследованием региона, его климатической системы, экосистемы, традиций, культуры и быта коренных народов Севера. Экономические и геополитические интересы у Индии в Арктике также имеются, но, согласно положениям Арктической стратегии, в приоритете находятся научные разработки и открытия.

На данный момент можно выделить пять основных направлений для установления партнерских отношений между Россией и Индией в Арктике, среди которых добыча полезных ископаемых в Арктической зоне РФ; развитие СМП и инфраструктуры вдоль него; осуществление научно-технических разработок; проведение исследований экологической направленности и изучение традиций коренного местного населения арктических территорий. В рамках некоторых из них уже осуществляются конкретные мероприятия, заключаются контракты, некоторые же представляют лишь будущий потенциал для сотрудничества.

В рамках поиска и разработки месторождений полезных ископаемых в Арктической зоне РФ установились два тренда: заключение контрактов на поставку полезных ископаемых, в первую очередь — углеводородов, и приобретение акций российских добывающих компаний. Это направление является «рабочим». Основными российскими компаниями-поставщиками углеводородов в Индию являются Роснефть, Газпром и НОВАТЭК.

Относительно развития СМП у индийского правительства имеются две диаметрально противоположные точки зрения. С одной стороны, так как в ближайшем будущем поток арктической российской нефти и природного газа в Индию увеличится, то качественная инфраструктура вдоль СМП обеспечит безопасность пере-

82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8%2019%2D%D1%82%D0%B8%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85,%D0%B6%D0%B8%20%B7%D0%BD%D0%B8%20%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%2020%20%D1%82%D1%8B%D1%81%D1%8F%D1%87%20%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA (дата обращения: 22.01.2024).

возок; с другой — при увеличении грузоперевозок через Северный Ледовитый океан снизится их поток через Индийский океан, что может повлечь за собой снижение роли Индии в регионе и в мире в целом. Во всяком случае Индия заявила России, что готова инвестировать в арктическую инфраструктуру. По данному направлению реальные действия пока что не предпринимаются.

Научно-техническому сотрудничеству России и Индии, в том числе в российской Арктике, посвящены многие двусторонние соглашения. На деле же между учеными двух стран не установлены тесные контакты. Индийские исследователи готовы изучать экосистему Арктики для определения возможности развития в регионе сельского хозяйства. На данный момент это направление представляется утопичным. Перспективными же трендами видятся совместные биохимические исследования потенциально патогенных микроорганизмов, космические проекты, строительство судов ледового класса с привлечением высококвалифицированных индийских специалистов, совместные научно-исследовательские экспедиции двух стран в Арктический регион, в том числе участие индийских ученых в экспедициях Арктического плавучего университета, а также создание специального научного центра, обрабатывающего данные, полученные индийскими и российскими учеными в ходе проведения научно-исследовательских экспедиций в Арктике.

В рамках экологического направления, так же как и научного, главным партнером Индии является Норвегия. Между Индией и Россией отсутствует какое-либо соглашение в данной области. Однако потенциал установления взаимовыгодных связей велик. Например, использование и перенос опыта Индии при развитии возобновляемой энергетики в Арктической зоне РФ или финансовая помощь со стороны индийских инвесторов в реализации экологических проектов, осуществляемых Россией в Арктике.

В сфере изучения традиций и обычаев коренных народов Севера Индия вновь прибегает к сотрудничеству с Норвегией. Проводятся встречи, диалоги между коренными народами Арктики, проживающими на территории Норвегии, и жителями Гималаев для обсуждения схожих проблем, связанных с климатическими изменениями и промышленным освоением территорий. Такую практику можно перенять и проводить встречи коренных народов Севера, проживающих в Арктической зоне РФ, с местными жителями Гималайских хребтов. Это направление сотрудничества видится довольно перспективным, так как Индия благоприятствует обмену традиционными знаниями между жителями Гималаев и арктических территорий и установила в качестве цели в своей Арктической стратегии понимание и изучение традиционных знаний коренных народов Севера.

Таким образом, Россия, в первую очередь, заинтересована в инвестициях индийского бизнеса и правительства. Благодаря им можно осуществлять углеводородные, инфраструктурные и экологические проекты в российской Арктике, проводить научные исследования, организовывать экспедиции. Материальные, технические, технологические и кадровые ресурсы Индии также представляют интерес для Российской Федерации.

Индия же на данный момент участвует лишь в проектах по поиску и добыче нефти и природного газа на российском арктическом шельфе. При этом участие следует признать не столь активным, как, например, Китая, из-за санкций западных стран, наложенных на Россию, из-за нестабильного курса цен на нефть, а также из-за двойственной позиции индийских властей и научного сообщества относительно добычи углеводородов на арктическом шельфе.

Индия также готова сотрудничать с Россией по таким направлениям, как изучение изменений климата в регионе, исследований традиционных знаний и культуры коренных жителей Севера. На данный момент основным партнером Индии в данных сферах является Норвегия. Но Россия представляет собой крупного игрока на

мировой арене, а потому сотрудничество с ней поможет Индии противостоять как западным странам, так и все усиливающемуся Китаю.

Кроме того, Индия планирует построить судно ледового класса для плавания по СМП. Для этого ей нужны технологии строительства и компетентные кадры. При помощи России и то, и другое Индия может получить уже в скором времени.

Таким образом, оба государства заинтересованы во взаимовыгодном сотрудничестве. Цели, мотивы и интересы у них разные, но обе страны желают осваивать и развивать Арктический регион, а также участвовать в повестке дня и принимать важные решения, касающиеся управления Арктикой.

Литература

1. *Бхагват Д. В.* Россия и Индия в Арктике: необходимость большей синергии // Арктика и Север. 2020. № 38. С. 73–90. DOI: 10.37482/issn2221-2698.2020.38.73.
2. *Галищева Н. В.* Союз, проверенный временем. Индийско-российское экономическое сотрудничество: основные проблемы и перспективы // Азия и Африка сегодня. 2015. № 5. С. 10–15.
3. *Зайков К. С., Бхагват Д. В.* Арктическая политика Индии: исторический контекст // Арктика и Север. 2022. № 48. С. 261–274. DOI: 10.37482/issn2221-2698.2022.48.261
4. *Киргизов-Барский А. В.* Развитие Северного морского пути: перспективы международного сотрудничества // Россия и мир: научный диалог. 2021. Том 1. № 1. С. 67–77. DOI: 10.53658/RW2021-1-1-67-77
5. *Лексютина Я. В.* Китай и Индия в Арктике: интересы, стратегии и сотрудничество с Россией // Ойкумена. Регионоведческие исследования. 2019. № 4. С. 40–48. DOI: 10.24866/1998-6785/2019-4/40-48
6. *Николаев Н. А.* Индийский интерес к Арктике в контексте арктической политики Китая // Проблемы постсоветского пространства. 2017. № 4(4). С. 321–335. DOI: 10.24975/2313-8920-2017-4-4-321-335
7. *Новиков И. А.* Анализ проектов между Россией и Индией в нефтегазовом секторе и задачи на будущее // Известия Санкт-Петербургского государственного экономического университета. 2019. № 3(117). С. 166–171.
8. *Новолодская А. А.* Современное научно-техническое сотрудничество между Российской Федерацией и Республикой Индии в Арктике // Вопросы студенческой науки. 2019. Выпуск 11 (39). С. 516–522.
9. *Райков Ю. А.* Арктика во внешней политике США и ведущих стран Восточной Азии // США & Канада: экономика, политика, культура. 2020. № 50(6). С. 20–39. DOI: 10.31857/S268667300009768-4
10. *Сунь Сюэнь.* Треугольник РИК в Арктике: соперничество или сотрудничество? // Теории и проблемы политических исследований. 2017. Том 6. № 2А. С. 346–365.
11. *Сухаг В.* Интересы Индии в российской Арктике // Россия: общество, политика, история. 2022. № 2(2). С. 117–132.
12. *Шаумян Т. Л., Журавель В. П.* Индия и Арктика: охрана окружающей среды, экономика и политика // Арктика и Север. 2016. № 24. С. 175–184. DOI: 10.17238/issn2221-2698.2016.24.175
13. *Bhagwat J., Shaparov A. E.* India's Arctic Policy: Signs of a Pivot to Arctic Energy and the Northern Sea Route // Economic and Political Weekly. 2022. Vol. LVII. Iss. 20. P. 16–22.
14. *Chaturvedi S.* India's Arctic Engagement: Challenges and Opportunities // Asia Policy. 2014. № 18. Pp. 73–79. DOI: 10.1353/asp.2014.0037
15. *Gadihoke N.* Arctic Melt: The Outlook for India // Maritime Affairs Journal of the National Maritime Foundation of India. 2012 Vol. 8. Iss. 1. Pp. 1–12. DOI: 10.1080/09733159.2012.690287.
16. *Komkov N. I., Selin V. S., Tsukerman V. A., Goryachevskaya E. S.* Problems and perspectives of innovative development of the industrial system in Russian Arctic regions // Studies on Russian Economic Development. 2017. Vol. 28. N 1. P. 31–38.
17. *Lackenbauer P. W.* India's Arctic Engagement: Emerging Perspectives // Arctic Yearbook. 2013. P. 1–19.
18. *Rajan H. P.* Arctic Governance Issues: India Should Take a Lead Role // Indian Foreign Affairs Journal. 2013. Vol. 8. Iss. 1. P. 31–39.

19. *Sakhuja V.* Asia Looks North: Towards the Arctic // *Indian Foreign Affairs Journal*. 2012. Vol. 7. Iss. 1. P. 6–13.
20. *Sakhuja V., Narula K.* Asia and the Arctic — Narratives, Perspectives and Policies // Singapore, Vijay Springer Geology. 2016. 163 p.
21. *Serafettin Y.* Exploring China's Arctic Strategy: Opportunities and Challenges // *China Quarterly of International Strategic Studies*. 2017. Vol. 3. N 1. P. 1–22.
22. *Sinha U. K., Gupta A.* The Arctic and India: Strategic Awareness and Scientific Engagement // *Strategic Analysis*. 2014. Vol. 38. Iss. 6. P. 872–885. DOI: 10.1080/09700161.2014.952945
23. *Sinha U. K.* India and the Age of the Arctic // *Indian Foreign Affairs Journal*. 2013. Vol. 8. Iss. 1. P. 2330.
24. *Śmieszek M. G., Koivurova T., Nielsson E.* China and Arctic Science // *Chinese Policy and Presence in the Arctic*. Brill Nijhoff. Studies in Polar Law. 2020. N 3. P. 42–61.
25. *Vikram S.* Prospects of an India-Russia cooperation for Northern Agriculture // *Российская Арктика*. 2022. № 16. С. 45–50.

Об авторе:

Веселова Дарья Николаевна, доцент кафедры российской политики факультета политологии Санкт-Петербургского государственного университета (Санкт-Петербург, Российская Федерация); преподаватель ФСПО Северо-Западного института управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (Санкт-Петербург, Российская Федерация); доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин юридического факультета АНО ВО «Университет при Межпарламентской ассамблее ЕвразЭС» (Санкт-Петербург, Российская Федерация), кандидат политических наук; daria-voronchikhina@mail.ru

References

1. Bhagwat J. Russia and India in the Arctic: A case for greater synergy // *Arctic and North [Arktika i Sever]*. 2020. N 38. P. 73–90. DOI: 10.37482/issn2221-2698.2020.38.73. (In Russ.)
2. Galishheva N. V. The time-proved union. The Russia-India cooperation: Key problems and perspectives // *Asia and Africa Today [Aziya i Afrika segodnya]*. 2015. N 5. P. 10–15. (In Russ.)
3. Zaikov K. S., Bhagwat J. V. (2022) India's Arctic Policy: The Historical Context // *Arctic and North [Arktika i Sever]*. 2020. N 48. P. 261–274. DOI: 10.37482/issn2221-2698.2022.48.261 (In Russ.)
4. Kirgizov-Barskii A. V. Development of Northern Sea Route: Prospects for International Cooperation. *Russia & World: Sc. Dialogue [Rossiya i mir: nauchnyj dialog]*. 2021. N 1(1). P. 67–77. <https://doi.org/10.53658/RW2021-1-1-67-77> (In Russ.)
5. Leksyutina Ya. V. China and India in the Arctic: interests, strategies and cooperation with Russia. *Oikumena. Regional studies [Oikumena. Regionovedcheskie issledovaniya]*. 2019. N 4. P. 40–48. DOI: 10.24866/1998-6785/2019-4/40-48 (In Russ.)
6. Nikolaev N. A. Indian Interest in the Arctic in the Context of China's Arctic Policy // *Post-Soviet Issues [Problemy` postsovetskogo prostranstva]*. 2017. N 4(4). P. 321–335. <https://doi.org/10.24975/2313-8920-2017-4-4-321-335> (In Russ.)
7. Novikov I. A. Analysis of projects between Russia and India in the oil and gas sector and tasks for the future. *News of the St. Petersburg State Economic University [Izvestiâ Sankt-Peterburgskogo gosudarstvennogo èkonomičeskogo universiteta]*. 2019. N 3(117). P. 166–171 (In Russ.)
8. Novolodskaya A. A. Modern scientific and technical cooperation between the Russian Federation and the Republic of India in the Arctic. *Questions of student science [Voprosy studencheskoj nauki]*. 2019. Issue 11 (39). P. 516–522. (In Russ.)
9. Rajkov Yu. A. The Arctic in the foreign policy of the United States and leading countries of East Asia. *USA & Canada: Economics — Politics — Culture [SShA & Kanada: èkonomika, politika, kul'tura]*. 2020. N 50(6). P. 20–39. DOI: 10.31857/S268667300009768-4 (In Russ.)
10. Sun X. Triangle RIC in the Arctic: rivalry or cooperation? Theories and problems of political research [*Teorii i problemy` politicheskix issledovanij*]. 2017. Vol. 6. N 2A. P. 346–365. (In Russ.)
11. Suhag V. Interests of India in the Russian Arctic. *Russia: society, politics, history [Rossiya: obshchestvo, politika, istoriya]*. 2022. N 2 (2). P. 117–132. (In Russ.)

12. Shaumyan T.L., Zhuravel V.P. India and the Arctic: environment, economy and politics. Arctic and North [Arktika i Sever]. 2016. N 24. P. 175–184. DOI: 10.17238/issn2221-2698.2016.24.175 (In Russ.)
13. Bhagwat J., Shaparov A.E. India's Arctic Policy: Signs of a Pivot to Arctic Energy and the Northern Sea Route. Economic and Political Weekly. 2022. Vol. LVII. Iss. 20. P. 16–22.
14. Chaturvedi S. India's Arctic Engagement: Challenges and Opportunities. Asia Policy. 2014. 2014. N 18. P. 73–79. DOI: 10.1353/asp.2014.0037
15. Gadihoke N. Arctic Melt: The Outlook for India. Maritime Affairs Journal of the National Maritime Foundation of India. 2012. Vol. 8. Iss. 1. P. 1–12. DOI: 10.1080/09733159.2012.690287
16. Komkov N.I., Selin V.S., Tsukerman V.A., Goryachevskaya E.S. Problems and perspectives of innovative development of the industrial system in Russian Arctic regions. Studies on Russian Economic Development. 2017. Vol. 28. N 1. P. 31–38.
17. Lackenbauer P.W. India's Arctic Engagement: Emerging Perspectives. Arctic Yearbook. 2013. P. 1–19.
18. Rajan H.P. Arctic Governance Issues: India Should Take a Lead Role. Indian Foreign Affairs Journal. 2013. Vol. 8. Iss. 1. P. 31–39.
19. Sakhuja V. Asia Looks North: Towards the Arctic. Indian Foreign Affairs Journal. 2012. Vol. 7. Iss. 1. P. 6–13.
20. Sakhuja V., Narula K. Asia and the Arctic — Narratives, Perspectives and Policies. Singapore, Vijay Springer Geology. 2016. 163 p.
21. Serafettin Y. Exploring China's Arctic Strategy: Opportunities and Challenges. China Quarterly of International Strategic Studies. 2017. Vol. 3. N 1. P. 1–22.
22. Sinha U.K., Gupta A. The Arctic and India: Strategic Awareness and Scientific Engagement. Strategic Analysis. 2014. Vol. 38. Iss. 6. P. 872–885. DOI: 10.1080/09700161.2014.952945
23. Sinha U.K. India and the Age of the Arctic. Indian Foreign Affairs Journal. 2013. Vol. 8. Iss. 1. P. 2330.
24. Śmieszek M. G., Koivurova T., Nielsson E. China and Arctic Science. Chinese Policy and Presence in the Arctic. Brill Nijhoff. Studies in Polar Law. 2020. N 3. P. 42–61.
25. Vikram S. Prospects of an India-Russia cooperation for Northern Agriculture. Russian Arctic [Rossijskaya Arktika]. 2022. N 16. P. 45–50.

About the author:

Darya N. Veselova, Associate Professor of the Department of Russian Politics of the Faculty of Political Science of St. Petersburg State University (Saint-Petersburg, Russian Federation); Lecturer at the Faculty of Secondary Professional Education of the North-West Institute of Management of the Russian Academy of National Economy and Public Administration under the President of the Russian Federation (Saint Petersburg, Russian Federation); Associate Professor of the Department of Civil Law Disciplines of the Faculty of Law of AN HEU University associated with IA EAEC (Saint Petersburg, Russian Federation), Candidate of Science (Political Sciences); daria-voronchikhina@mail.ru